

Альона Приходько,
студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ (тимчасово переміщений до м. Запоріжжя), Україна
Науковий керівник: Шиманович І.В., кандидат пед. наук,
доцент, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ (тимчасово переміщений до м. Запоріжжя), Україна

ІГРИ-КРИГОЛАМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: гейміфікація, ігри-криголами, інтерактивні методи, комунікативні навички, мотивація.

Розвиток сучасних технологій сприяє впровадженню новітніх методик, змінюючи освітнє середовище, взаємодію в класі між учнями та вчителем у класі. Учений Хадіротун Нікхман, автор статті “Gamification to Improve Students’ Engagement in Learning English”, зазначає: *«декілька дослідників вказали на покращення мотивації студентів, коли використання інформаційних та комунікаційних технологій впроваджується в їхній навчальний процес...»* [3, с.2]. Один із таких перспективних шляхів є запровадження гейміфікації в процесі навчання.

Вперше термін «гейміфікація» був вжитий розробником ігор Ніком Пелінгом у 2002 році, який використовував його під час власної розробки користувацького інтерфейсу. «Гейміфікація» – це нова тенденція в освітньому просторі, сфері управління, бізнесу та промисловості. Тому поняття «гейміфікація» до сих пір не має чітко визначених рамок. Наприклад, відповідно до Анджея Марчевського поняття «гейміфікація» означає: *«використання методів ігрового дизайну, ігрового мислення та ігрової механіки для покращення неігрового контексту»* [4]. Тоді як Іларія Капонетто, Джеффри Ерп і Мікела Отт, автори статті “Gamification and Education: A Literature Review”, наводять у своєму дослідженні наступні визначення: *«використання механіки гри в неігрових контекстах», «феномен створення ігрового досвіду»* [1, с.50].

Гейміфікація використовується у різних контекстах та для різноманітних цілей, зокрема: допомагає підвищити ефективність навчання, спрямовує на розв’язання життєвих ситуацій, зорієнтовує учасників на ціль певного виду діяльності, покращує процес запам’ятовування інформації та підвищує рівень мотивації. Ретельно підготовлена гейміфікована діяльність допомагає учням досягти поставлених цілей, зокрема одна із таких є “ice-breakers” або «криголами». У статті “Using Ice-Breakers In Improving Every Factor Which Considered In Testing Learners Speaking Ability” зазначається: *«виконання ігор-криголамів на уроці англійської мови сприятиме гарному настрою учнів під час навчання. Крім того, відповідний вид діяльності з «розбивання льоду» зробить так, що учні отримають максимум від уроку»* [5]. «Криголам» допомагає «розбити» жорстку атмосферу у класі, створюючи комфортне середовище для навчання та викладання.

Метою нашого дослідження є дослідити ефективність використання ігор-криголамів (“ice-breakers”) на уроках англійської мови. **Аналіз останніх публікацій та досліджень** показав, що тема гейміфікації та впровадження ігор-криголамів (“ice-breakers”) була об’єктом досліджень багатьох закордонних та вітчизняних вчених, зокрема: Дженні Маджурі (“Gamification of education and learning: A review of empirical literature”), Ендрю Стотта та Кармана Нойштадтера (“Analysis of Gamification in Education”), Трейсі Є.Коллінс (“Breaking the Ice: Using Ice-breakers and Re-energizers with Adult Learners”), Алли Харківської та Олени Борзик («Криголами: активності до уроку в новій українській школі») та ін. Хадіротун Нікхман зазначає, що *«гейміфікація*

може бути багатобічним методом у цифрову еру залучення студентів до процесу вивчення англійської мови» [3, с.3], отже, впровадження ігор-криголамів, як одного з видів гейміфікованої діяльності, допоможе вчителю побудувати взаєморозуміння та допомогу в класі, що й зумовлює **актуальність дослідження**.

У книзі “The Encyclopedia of Icebreakers: Structured Activities That Warm-Up, Motivate, Challenge, Acquaint and Energize, Package” С’ю Форбс-Грін запропонувала першу класифікацію ігор-криголамів, зокрема: “openers” (розпочати заняття чи дискусію, представити нову тему), “energizers” (використовуються, якщо студенти відчують стрес або коли група незацікавлена), “feedback and disclosure” (використовуються для демонстрації комунікаційних змінних, а не як засіб для розвитку постійних міжособистісних стосунків між учнями) [2]. Чжан І Цзюнь пропонує класифікувати активності, які може використати вчитель на уроці, за наступними категоріями: “reading stories”, “question and answer” та “using pictures” [6]. Алла Харківська та Олена Борзик, авторки практичного посібника «Криголами: активності до уроку в новій українській школі», розподілили ігри-криголами на групи, зокрема: «знайомство», «вітання», «правила роботи на уроці» та «щоденні новини» [7]. Окрім того, «криголами» можна класифікувати відповідно до етапу їхнього використання: на початку, у середині та наприкінці уроку.

Серед переваг використання «ігор-криголамів» на уроках англійської мови, слід виділити наступні:

- підвищення інтересу та захоплення, вмотивованості та залученості, рівня самооцінки учнів;
 - можливість висловити свою думку та досвід;
 - активна взаємодія учасників один з одним;
 - позитивна навчальна атмосфера;
 - вчитель отримує переваги від процесу «розбиття льоду», адже присутній контроль за учнями і вони постійно залучені у певну діяльність;
- “Ice-breakers” також мають невелику кількість труднощів, а саме:
- вчитель має постійно включати подібні активності на уроках, аби привернути увагу класу та максимізувати потенціал учнів;
 - потрібно правильно підібрати відповідний «криголам», якщо учні – галасливі або невмотивовані;

Отже, використання ігор-криголамів (“ice-breakers”) на уроках англійської мови сприяє створенню комфортної атмосфери в класі, зниженню рівня тривожності учнів та підвищенню їхньої мотивації до навчання. Впровадження таких ігор допомагає покращити взаємодію між учнями, активізує їхню участь у навчальному процесі та полегшує засвоєння нового матеріалу. Результати дослідження підтверджують, що ігри-криголами є ефективним інструментом для розвитку комунікативних навичок і можуть бути успішно інтегровані в навчальні плани з англійської мови. Водночас їхня ефективність залежить від правильного вибору ігор відповідно до рівня підготовки учнів, навчальних цілей та контексту уроку. Тому регулярне використання ігор-криголамів може суттєво покращити якість навчального процесу та сприяти досягненню освітніх цілей.

Список використаних джерел

1. Caponetto I., Earp J., Ott M. Gamification und Education : A Literature Review : Research and Training Center for Culture and Computer Science (FKI) University of Applied Sciences. Berlin, 2014. 843 p.
2. Greene-Forbes S. The Encyclopedia of Icebreakers : Structured Activities That Warm-Up, Motivate, Challenge, Acquaint and Energize, Package : Pfeiffer, 1982. 417 p.
3. Hadirotun N. Gamification to Improve Students’ Engagement in Learning English : Universitas Islam Malang. Malang, Indonesia, 2019. 11 p.
4. Marczewski A. Gamification technology. A Simple Introduction. Tips, advice and thoughts on gamification, 2013. 153 p.

5. Yeganehpour P., Takkaç M. Using Ice-Breakers In Improving Every Factor Which Considered In Testing Learners Speaking Ability : International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2016. 11 p.
6. Zhang Yi Jun. Warm-up Exercises in Listening Classes : Kunming University of Science and Technology. Kunming, Yunnan, China, 2000. URL: <http://iteslj.org/Techniques/Zhang-ListeningWarm-up.html> (Дата звернення: 28.11.2024).
7. Харківська А., О.Борзик. Криголами: активності до уроку в новій українській школі : Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Харків, 2019. 107 с.

Наталія Корінчук,

*викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін
Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький
педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Софія Ройко,

*студентка 3 курсу спеціальності «013 Початкова освіта» Луцького
педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ПОЧАТКОВА МАТЕМАТИЧНА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: початкова математична освіта, історія освіти, тенденції розвитку, інформаційні технології, індивідуалізація навчання, критичне мислення, професійна підготовка вчителів, інноваційні методи навчання.

Актуальність теми «Початкова математична освіта в Україні: історія, тенденції та перспективи розвитку» зумовлена кількома важливими чинниками, які визначають значення математики в сучасній освіті. В умовах швидких технологічних змін та глобалізаційних процесів, математична освіта стає важливою основою для формування у здобувачів освіти критичного мислення, здатності до розв'язання проблем і використання математичних методів у повсякденному житті. Оскільки початкова школа є етапом, на якому закладаються основи математичних знань, цей період є надзвичайно важливим для формування базових навичок та умінь, які будуть використовуватися на всіх наступних етапах освіти.

З огляду на реформи в українській освіті та інтеграцію новітніх технологій в освітній процес, питання вдосконалення методик викладання математики стає надзвичайно актуальним. Підвищення ефективності навчання вимагає впровадження сучасних підходів, що враховують індивідуальні потреби здобувачів освіти, нові технологічні можливості та тенденції розвитку світової освітньої практики. Крім того, розвиток математичної освіти в Україні є важливою складовою частиною підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей економіки, що робить це питання особливо актуальним у контексті національних і глобальних викликів.

Початкова математична освіта є важливою складовою загальної системи освіти, оскільки вона закладає основи для формування математичного мислення та розвитку критичних навичок у здобувачів освіти. В Україні, як і в багатьох інших країнах, математична освіта відіграє ключову роль у розвитку здобувачів освіти, адже вона не лише допомагає оволодіти базовими знаннями, а й формує вміння вирішувати проблеми, логічно мислити та робити обґрунтовані висновки. Вивчення історії, аналіз сучасних тенденцій та прогнозування майбутнього розвитку початкової математичної освіти в Україні дозволяє оцінити ефективність освітньої системи та визначити шляхи її вдосконалення.

Історія математичної освіти в Україні має глибоке коріння, яке сягає часів Київської Русі, коли вивчення арифметики і геометрії було частиною освіти в монастирях та училищах. Однак сучасна система початкової освіти розвивалася значно пізніше, в умовах